

Makalah Ilmiah Populer

Evaluasi Perbandingan Scavenger Organik dan Anorganik terhadap Efisiensi Degradasi Metilen Biru dengan Iradiasi Gamma

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

3 Maret 2025 – 2 Mei 2025

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Eka Karunia Putri / Teknokimia Nuklir / NIM. 012200013

Dosen Pembimbing :

Dr. Dhita Ariyanti, M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Evaluasi Perbandingan Scavenger Organik dan Anorganik terhadap
Efisiensi Degradasi Metilen Biru dengan Iradiasi Gamma**

Disusun oleh

Eka Karunia Putri / Teknokimia Nuklir / NIM. 012200013

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Dhita Ariyanti, M.Si.
NIP. 198901182018012001

EVALUASI PERBANDINGAN SCAVENGER ORGANIK DAN ANORGANIK TERHADAP EFISIENSI DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN IRADIASI GAMMA

COMPARATIVE EVALUATION OF ORGANIC AND INORGANIC SCAVENGERS ON THE DEGRADATION EFFICIENCY OF METHYLENE BLUE THROUGH GAMMA IRRADIATION

Eka Karunia Putri^{1*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

*E-mail korespondensi: ekakaruniaputri26@gmail.com

ABSTRAK

EVALUASI PERBANDINGAN SCAVENGER ORGANIK DAN ANORGANIK TERHADAP EFISIENSI DEGRADASI METILEN BIRU DENGAN IRADIASI GAMMA. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi perbandingan terhadap efektivitas scavenger organik (etanol, asam format) dan anorganik (natrium persulfat, kalium permanganat) dalam meningkatkan efisiensi degradasi metilen biru dengan bantuan iradiasi gammadosis 15 kGy. Empat jenis scavenger digunakan, yaitu etanol (0,5% dan 1% v/v), asam format (0,25% dan 0,5% v/v), natrium persulfat (0,15% dan 0,3% w/v), serta kalium permanganat (0,05% dan 0,1% w/v). Sampel metilen biru 500 ppm dicampur dengan masing-masing larutan scavenger, kemudian diiradiasi menggunakan sumber Co-60 dan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 664 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi metilen biru menggunakan iradiasi gamma mencapai efisiensi tertinggi sebesar 95,5% pada perlakuan X4b, yaitu dengan penambahan natrium persulfat 0,3% w/v sebagai scavenger. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan perlakuan X3b (asam format 0,5%) sebesar 81,3%, X5a (kalium permanganat 0,05%) sebesar 76%, X2a (etanol 0,5%) sebesar 50,5%, serta kontrol X1 tanpa scavenger yang hanya mencapai 26,4%. Efektivitas tinggi pada X4b dikaitkan dengan terbentuknya radikal sulfat ($\cdot\text{SO}_4^-$) dalam jumlah lebih besar, yang memiliki daya oksidasi tinggi dan kestabilan reaksi yang mendukung pemutusan struktur metilen biru secara menyeluruh.

Kata kunci: iradiasi gamma; metilen biru; organik; anorganik; degradasi; scavenger

ABSTRACT

COMPARATIVE EVALUATION OF ORGANIC AND INORGANIC SCAVENGERS ON THE DEGRADATION EFFICIENCY OF METHYLENE BLUE THROUGH GAMMA IRRADIATION. This study aims to evaluate the comparative effectiveness of organic scavengers (ethanol and formic acid) and inorganic scavengers (sodium persulfate and potassium permanganate) in enhancing the degradation efficiency of methylene blue under gamma irradiation at a fixed dose of 15 kGy. Four types of scavengers were employed: ethanol (0.5% and 1% v/v), formic acid (0.25% and 0.5% v/v), sodium persulfate (0.15% and 0.3% w/v), and potassium permanganate (0.05% and 0.1% w/v). A 500 ppm methylene blue solution was mixed with each scavenger solution, irradiated using a Co-60 gamma source, and analyzed using a UV-Vis spectrophotometer at a wavelength of 664 nm. The results showed that the highest degradation efficiency was achieved with treatment X4b, consisting of 0.3% w/v sodium persulfate, at 95.5%. This was higher than the efficiencies recorded for X3b (formic acid 0.5%) at 81.3%, X5a (potassium permanganate 0.05%) at 76.0%, X2a (ethanol 0.5%) at 50.5%, and the control X1 (without scavenger) at 26.4%. The superior performance of X4b is attributed to the increased formation of sulfate radicals ($\cdot\text{SO}_4^-$), which exhibit high oxidative potential and reaction stability, enabling thorough degradation of methylene blue molecular structures.

Keywords: gamma irradiation; methylene blue; organic; inorganic; degradation; scavenger

PENDAHULUAN

Industri tekstil merupakan sektor yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi global, namun keberadaannya juga menjadi sumber utama pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah cair yang mengandung zat warna sintesis [1]. Salah satu senyawa pewarna yang paling umum ditemukan dalam limbah tekstil adalah metilen biru yang termasuk dalam golongan pewarna kationik berbasis struktur heterosiklik fenotiazin [2]. Metilen biru bersifat sangat stabil, larut dalam air, dan resisten terhadap proses biodegradasi, sehingga tetap

bertahan dalam ekosistem akuatik untuk jangka waktu lama [3]. Konsentrasi metilen biru yang tinggi di perairan dapat mengganggu transmisi cahaya, menghambat proses fotosintesis, serta menurunkan populasi mikroorganisme fotosintetik seperti fitoplankton [4]. Dalam konteks toksikologi, metilen biru telah dilaporkan bersifat karsinogenik dan berpotensi menyebabkan kerusakan genetik dalam jangka panjang [5].

Berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk menurunkan kadar pewarna sintetik dalam limbah cair, mulai dari metode konvensional seperti adsorpsi dengan karbon aktif dan koagulasi-flokulasi hingga teknologi filtrasi membran [6]. Namun, sebagian besar metode tersebut menghadapi kendala serius seperti efisiensi yang rendah pada konsentrasi tinggi, biaya operasional yang mahal, serta potensi pembentukan produk samping yang toksik [7]. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi Advanced Oxidation Processes (AOPs) telah menjadi fokus utama karena kemampuannya dalam menghasilkan spesies radikal bebas yang sangat reaktif untuk menghancurkan polutan organik kompleks [8]. Salah satu teknik AOP yang paling menjanjikan adalah iradiasi gamma yang terbukti efektif dalam menghasilkan radikal $\cdot\text{OH}$, $\cdot\text{H}$, dan e_{aq}^- melalui proses radiolisis air [9].

Iradiasi gamma telah diaplikasikan secara luas untuk dekolonisasi dan degradasi berbagai senyawa organik dalam limbah cair, termasuk pewarna azo dan fenolik, dengan efisiensi yang sangat tinggi [10]. Penelitian yang dilakukan oleh Getoff menunjukkan bahwa iradiasi gamma mampu mendegradasi berbagai jenis pewarna sintesis seperti methyl orange dan rhodamine B dalam waktu singkat tanpa memerlukan katalis tambahan [11]. Penelitian oleh Wang et al. juga menunjukkan bahwa degradasi metilen biru melalui iradiasi gamma dapat mencapai efisiensi lebih dari 90% pada dosis 15–25 kGy dalam media akuatik netral [12]. Namun, efektivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan senyawa tambahan seperti scavenger yang dapat memperkuat pembentukan radikal atau memodifikasi jalur degradasi [13].

Scavenger berperan penting dalam proses iradiasi karena dapat mempercepat atau mengarahkan pembentukan radikal bebas tertentu. Scavenger organik seperti etanol dan asam format bertindak sebagai donor radikal reduktif yang menghasilkan $\cdot\text{CH}_2\text{CH}_3$ dan $\cdot\text{COO}$ yang diketahui mampu menyerang ikatan π dalam struktur aromatik [14]. Sementara itu, scavenger anorganik seperti natrium persulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$) dan kalium permanganat (KMnO_4) menghasilkan radikal oksidatif seperti $\cdot\text{SO}_4^-$ dan $\text{MnO}_4^{\cdot-}$, yang memiliki potensial oksidasi tinggi dan mampu merusak ikatan azo ($-\text{N}=\text{N}-$) serta gugus aromatik [15]. Beberapa studi melaporkan bahwa kombinasi iradiasi gamma dan persulfat menghasilkan degradasi yang lebih cepat dan efisien dibandingkan iradiasi tunggal [16].

Penelitian oleh Arslan-Alaton et al. menunjukkan bahwa penambahan asam format dalam sistem fotokatalitik dapat mempercepat degradasi pewarna karena perannya dalam memperkuat jalur reduktif [17]. Di sisi lain, Dey et al. mencatat bahwa persulfat mampu meningkatkan efisiensi iradiasi gamma hingga 95% dalam degradasi zat warna azo, dengan kestabilan radikal yang lebih baik dibanding $\cdot\text{OH}$ [18]. Kalium permanganat juga terbukti efektif dalam menguraikan senyawa aromatik melalui reaksi oksidasi satu elektron, dan penggunaannya dalam sistem iradiasi masih relatif jarang diteliti [19]. Namun, masih sedikit studi yang secara langsung membandingkan efektivitas berbagai jenis scavenger baik organik maupun anorganik dalam proses iradiasi gamma terhadap degradasi metilen biru.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi perbandingan terhadap efektivitas scavenger organik (etanol, asam format) dan anorganik (natrium persulfat, kalium permanganat) dalam meningkatkan efisiensi degradasi metilen biru dengan bantuan iradiasi gamma. Penelitian ini tidak hanya memberikan informasi tentang efisiensi masing-masing jenis scavenger, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengaruh jalur reaksi (oksidatif dengan reduktif) terhadap mekanisme degradasi senyawa warna. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat mengevaluasi dan optimalisasi teknologi pengolahan limbah cair tekstil yang berbasis radiasi, yang efisien, ramah lingkungan, dan layak diterapkan secara industri.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, gelas ukur, gelas beaker, pengaduk, pipet ukur, pipet volumetrik, vial, vial rack, Irradiator Gamma Sumber Co-60, serta Spektrofotometer UV-Vis. Bahan-bahan yang digunakan meliputi zat warna metilen biru, etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), asam format (HCOOH), natrium persulfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$), kalium permanganat (KMnO_4), dan aquadest.

Prosedur Kerja

Larutan induk metilen biru disiapkan dengan melarutkan sebanyak 500 mg metilen biru ke dalam sejumlah aquadest hingga mencapai volume akhir 1000 mL dalam labu takar, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 500 ppm. Larutan tersebut kemudian digunakan untuk menyiapkan larutan standar berjenjang dengan konsentrasi

100, 200, 300, dan 400 ppm. Masing-masing larutan standar dibuat dalam volume 50 mL menggunakan aquadest sebagai pelarut. Seluruh larutan dikocok hingga homogen dan disimpan dalam wadah tertutup sebelum dilakukan pengukuran.

Absorbansi dari larutan standar diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 664 nm yang merupakan karakteristik serapan maksimum dari metilen biru. Data absorbansi yang diperoleh digunakan untuk menyusun kurva kalibrasi dengan konsentrasi sebagai variabel independen (sumbu x) dan absorbansi sebagai variabel dependen (sumbu y). Persamaan regresi linier yang diperoleh dituliskan dalam bentuk :

$$y = mx + c \tag{1}$$

di mana y adalah absorbansi, x adalah konsentrasi, m adalah gradien, dan c adalah intersep. Persamaan ini akan digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan sampel setelah iradiasi.

Larutan perlakuan disiapkan dengan mencampurkan 18 mL larutan metilen biru 500 ppm dengan 2 mL larutan scavenger, sehingga diperoleh total volume sebesar 20 mL. Scavenger yang digunakan terdiri atas empat jenis, yaitu etanol, asam format, natrium persulfat, dan kalium permanganat. Masing-masing scavenger digunakan dalam dua variasi konsentrasi yaitu etanol 0,5% dan 1% v/v; asam format 0,25% dan 0,5% v/v; natrium persulfat 0,15% dan 0,3% w/v; serta kalium permanganat 0,05% dan 0,1% w/v. Selain delapan sampel perlakuan tersebut, satu sampel kontrol disiapkan tanpa penambahan scavenger. Dengan demikian, total terdapat sembilan jenis perlakuan, yaitu kontrol (X1), etanol 0,5% v/v (X2a), etanol 1% v/v (X2b), asam format 0,25% v/v (X3a), asam format 0,5% v/v (X3b), natrium persulfat 0,15% w/v (X4a), natrium persulfat 0,3% w/v (X4b), kalium permanganat 0,05% w/v (X5a) dan kalium permanganat 0,1% w/v (X5b).

Setiap larutan perlakuan dimasukkan ke dalam vial kaca berpenutup ulir, dilabeli sesuai dengan kode perlakuannya, kemudian disegel menggunakan parafilm untuk mencegah penguapan dan kontaminasi. Seluruh sampel selanjutnya dikenai proses iradiasi menggunakan alat irradiator gamma dengan sumber radioaktif Cobalt-60 (Co-60) pada dosis tetap sebesar 15 kGy. Iradiasi dilakukan dalam kondisi suhu ruang dan tanpa pengadukan.

Setelah iradiasi selesai, sampel dibiarkan hingga mencapai suhu ruang, kemudian absorbansinya diukur kembali pada panjang gelombang 664 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Nilai absorbansi pasca iradiasi digunakan untuk menghitung konsentrasi akhir metilen biru menggunakan persamaan regresi kalibrasi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu :

$$x = \frac{y-c}{m} \tag{2}$$

di mana x adalah konsentrasi akhir (ppm), y adalah absorbansi sampel setelah iradiasi, m adalah gradien, dan c adalah intersep dari kurva kalibrasi.

Selanjutnya, persentase degradasi metilen biru dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Efisiensi Degradasi (\%)} = \frac{C_0 - C_t}{C_0} \times 100\% \tag{3}$$

di mana C_0 adalah konsentrasi awal (ppm) sebelum iradiasi dan C_t adalah konsentrasi akhir (ppm) setelah iradiasi.

Nilai persentase degradasi yang diperoleh dari masing-masing sampel digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan efektivitas jenis scavenger serta pengaruh variasi konsentrasi terhadap laju degradasi metilen biru akibat paparan radiasi gamma

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Nilai Absorbansi Larutan Standar

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
0	0
100	0.349
200	0.632
300	0.994
400	1.221
500	1.517

Gambar 1. Grafik Kurva Standar

Berdasarkan grafik kurva standar yang tertampil pada Gambar 1. diperoleh hubungan linear antara konsentrasi dan absorbansi dengan persamaan :

$$y = 0,003x + 0,031 \quad (4)$$

Dengan perolehan persamaan tersebut, maka konsentrasi akhir setelah iradiasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus :

$$x = \frac{y-0,031}{0,003} \quad (5)$$

Tabel 2. Hasil Analisis Sampel Setelah Iradiasi

Variasi Scavenger	Absorbansi Setelah Iradiasi	Konsentrasi Setelah Iradiasi (ppm)	Persentase Degradasi (%)
X1	1.135	368	26.4
X2a	0.773	247.3	50.5
X2b	0.864	277.7	44.5
X3a	0.402	123.7	75.3
X3b	0.311	93.3	81.3
X4a	0.166	45	91
X4b	0.098	22.3	95.5
X5a	0.391	120	76
X5b	0.445	138	72.4

Berdasarkan data hasil penelitian, efisiensi degradasi metilen biru dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi scavenger yang digunakan selama proses iradiasi gamma. Perbedaan karakteristik kimia antar scavenger menyebabkan terbentuknya radikal reaktif dengan potensi oksidatif maupun reduktif yang bervariasi, sehingga menghasilkan capaian degradasi yang tidak seragam antar perlakuan [11].

Sampel tanpa penambahan scavenger (X1) menunjukkan efisiensi degradasi paling rendah, yaitu sebesar 26,4%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah radikal bebas yang terbentuk dari radiolisis air, seperti $\cdot\text{OH}$ dan $\cdot\text{H}$ yang meskipun sangat reaktif namun tidak cukup untuk merusak seluruh struktur aromatik dan ikatan kromofor metilen biru secara menyeluruh [11]. Ketiadaan prekursor eksternal menyebabkan aktivitas radikal yang terbentuk menjadi tidak optimal dalam mendekomposisi senyawa pewarna.

Penambahan etanol pada konsentrasi 0,5% v/v (X2a) meningkatkan efisiensi degradasi menjadi 50,5%. Senyawa ini mengalami dekomposisi akibat paparan radiasi dan membentuk radikal etil ($\cdot\text{C}_2\text{H}_5$) yang bersifat reduktif [20]. Namun, pada konsentrasi yang lebih tinggi yaitu 1% v/v; (X2b) efisiensi justru menurun menjadi 44,5%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh interaksi berlebih antara etanol dan radikal oksidatif seperti $\cdot\text{OH}$, yang mengurangi ketersediaan spesies aktif yang diperlukan untuk proses pemutusan ikatan dalam molekul metilen biru [20].

Scavenger asam format menunjukkan pengaruh yang lebih konsisten. Pada konsentrasi 0,25% v/v (X3a), efisiensi degradasi tercatat sebesar 75,3%, dan meningkat menjadi 81,3% pada konsentrasi 0,5% v/v (X3b). Asam

format diketahui mampu membentuk radikal formil ($\cdot\text{COO}^-$) dan $\cdot\text{H}$ yang memiliki afinitas tinggi terhadap ikatan rangkap dan gugus kromofor [14]. Keduanya berkontribusi terhadap pemutusan struktur aromatik secara selektif, tanpa menghasilkan senyawa antara yang tidak diinginkan [15]. Tren peningkatan efisiensi sejalan dengan kenaikan konsentrasi menunjukkan bahwa reaktivitas radikal hasil dekomposisi asam format dapat dioptimalkan pada batas tertentu.

Efek paling signifikan diamati pada penggunaan natrium persulfat. Pada konsentrasi 0,15% w/v (X4a), efisiensi degradasi mencapai 91%, dan meningkat menjadi 95,5% pada konsentrasi 0,3% w/v (X4b). Hal ini dikaitkan dengan terbentuknya radikal sulfat ($\cdot\text{SO}_4^-$) yang memiliki potensi oksidasi tinggi serta stabilitas kinetik yang unggul [13]. Radikal ini memiliki kemampuan menyerang ikatan π dan gugus elektron-donor dalam struktur metilen biru secara efisien, bahkan lebih selektif daripada $\cdot\text{OH}$ [13]. Peningkatan konsentrasi natrium persulfat memperbesar peluang pembentukan $\cdot\text{SO}_4^-$, sehingga mempercepat proses degradasi tanpa menyebabkan akumulasi produk samping yang mengganggu [13].

Kalium permanganat juga memberikan hasil yang tinggi dalam reaksi dekolorisasi. Efisiensi sebesar 76% diperoleh pada konsentrasi 0,05% w/v (X5a), dan menurun sedikit menjadi 72,4% pada konsentrasi 0,1% w/v (X5b). Senyawa ini berperan sebagai oksidator kuat yang secara langsung menyerang ikatan aromatik. Namun pada konsentrasi tinggi, potensi terbentuknya endapan MnO_2 dapat menurunkan efektivitas paparan radiasi serta mengganggu lintasan reaksi [19]. Hal ini menandakan bahwa peningkatan reagen oksidatif perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan pengaruh yang bersifat mereduksi efisiensi proses secara keseluruhan.

Dari keseluruhan hasil, perlakuan X4b yaitu penambahan natrium persulfat 0,3% w/v merupakan kondisi paling efektif dengan capaian degradasi tertinggi sebesar 95,5%. Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa radikal sulfat merupakan salah satu spesies oksidatif paling efisien dalam dekomposisi zat warna aromatik [13]. Pemilihan jenis scavenger yang menghasilkan radikal dengan karakter elektrofilik kuat, disertai dengan pengaturan konsentrasi yang tepat, terbukti mampu meningkatkan degradasi metilen biru secara signifikan dalam media iradiasi gamma.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa degradasi metilen biru menggunakan iradiasi gamma mencapai efisiensi tertinggi sebesar 95,5% pada perlakuan X4b, yaitu dengan penambahan natrium persulfat 0,3% w/v sebagai scavenger. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan perlakuan X3b (asam format 0,5%) sebesar 81,3%, X5a (kalium permanganat 0,05%) sebesar 76%, X2a (etanol 0,5%) sebesar 50,5%, serta kontrol X1 tanpa scavenger yang hanya mencapai 26,4%. Efektivitas tinggi pada X4b dikaitkan dengan terbentuknya radikal sulfat ($\cdot\text{SO}_4^-$) dalam jumlah lebih besar, yang memiliki daya oksidasi tinggi dan kestabilan reaksi yang mendukung pemutusan struktur metilen biru secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan fasilitas penelitian yang telah disediakan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Dr. Dhita Ariyanti, M.Si. dan Bapak Waringin Margi Yusmaman, S.ST., M.Si., atas bimbingan dan arahnya selama penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Teknokimia Nulir angkatan 2022 atas diskusi dan kerja sama yang diberikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan limbah zat warna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bhatia, D., Sharma, N. R., Singh, J., & Kanwar, R. S., "Biological Methods for Textile Dye Removal from Wastewater: A Review", *Critical Reviews in Environmental Science and Technology* Vol. 47, No. 19, Hal. 1836–1876, 2017.
- [2] Zollinger, H., *Color Chemistry: Syntheses, Properties and Applications of Organic Dyes and Pigments*, Wiley-VCH, 2003.
- [3] Forgacs, E., Cserháti, T., & Oros, G., "Removal of Synthetic Dyes from Wastewaters: A Review", *Environment International* Vol. 30, No. 7, Hal. 953–971, 2004.
- [4] Yaseen, D. A., & Scholz, M., "Treatment of Synthetic Dye Wastewater Using Biological and Chemical Methods: A Review", *Environmental Science and Pollution Research* Vol. 26, Hal. 11271–11293, 2019.

- [5] Aksu, Z., "Application of Biosorption for the Removal of Organic Pollutants: A Review", *Process Biochemistry* Vol. 40, No. 3–4, Hal. 997–1026, 2005.
- [6] Anjaneyulu, Y., Chary, N. S., & Raj, D. S. S., "Decolourization of Industrial Effluents – Available Methods and Emerging Technologies", *Reviews in Environmental Science and Bio/Technology* Vol. 4, No. 4, Hal. 245–273, 2005.
- [7] \Oller, I., Malato, S., & Sánchez-Pérez, J. A., "Combination of Advanced Oxidation Processes and Biological Treatments for Wastewater Decontamination", *Science of the Total Environment* Vol. 409, No. 20, Hal. 4141–4166, 2011.
- [8] Spinks, J. W. T., & Woods, R. J., *An Introduction to Radiation Chemistry*, Wiley-Interscience, 1990.
- [9] Al-Kuraieef, A. N., et al., "Gamma Irradiation as a Green Technology for Wastewater Treatment: A Review", *Radiation Physics and Chemistry* Vol. 176, Hal. 109060, 2020.
- [10] Jonah, S. A., et al., "Gamma Radiation Treatment of Industrial Dyes", *Journal of Applied Sciences and Environmental Management* Vol. 6, No. 2, Hal. 73–77, 2002.
- [11] Getoff, N., "Radiation-Induced Degradation of Water Pollutants – State of the Art", *Radiation Physics and Chemistry* Vol. 65, No. 4–5, Hal. 437–446, 2002.
- [12] Wang, L., et al., "Enhanced Degradation of Methylene Blue by γ -Irradiation in Aqueous Solution", *Radiation Physics and Chemistry* Vol. 160, Hal. 50–55, 2019.
- [13] Dey, G., et al., "Enhanced Degradation of Dyes Using Gamma Radiation in the Presence of Radical Initiators", *Chemosphere* Vol. 300, Hal. 134594, 2022.
- [14] Rahman, M. M., et al., "Degradation of Organic Pollutants Using Sulfate Radical-Based Advanced Oxidation Processes: A Review", *Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management* Vol. 15, Hal. 100428, 2021.
- [15] Wu, H., et al., "Sulfate Radical-Based Oxidation for Degradation of Organic Contaminants in Water", *Environmental Science & Technology* Vol. 50, No. 5, Hal. 2610–2616, 2016.
- [16] Kusic, H., et al., "A Comparative Study of Advanced Oxidation Processes for the Degradation of Azo Dyes", *Journal of Environmental Chemical Engineering* Vol. 4, No. 3, Hal. 2605–2613, 2016.
- [17] Arslan-Alaton, I., & Tureli, G., "Effect of Radical Precursors on Photochemical Treatment of Textile Wastewater", *Chemosphere* Vol. 57, No. 10, Hal. 1067–1074, 2004.
- [18] Dey, G., et al., "Gamma Radiolysis of Textile Dyes: Mechanism and Efficiency with Radical Additives", *Chemosphere* Vol. 300, Hal. 134594, 2022.
- [19] Guo, C., et al., "Oxidation of Dyes Using Permanganate Under Gamma Irradiation: Synergistic Effects", *Journal of Hazardous Materials* Vol. 355, Hal. 1–9, 2018.
- [20] Arslan-Alaton, I., & Tureli, G., "Effect of radical precursors on photochemical treatment of textile wastewater", *Chemosphere*, Vol. 57, No. 10, Hal. 1067–1074, 2004.